

GEPATORENAL SINDROM TASHXISOTIDA LABORATOR MARKERLAR AHAMIYATI

Olimova Gulasal Zokir qizi

Ilmiy rahbar; t.f.d., professor

Axmedova Nilufar Sharipovna

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Gemotologiya, klinik laborator diagnostika, nefrologiya va gemodializ kafedrası,

Buxoro Davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18770175>

Kalit so'zlar: gepatorenal sindrom, jigar sirrozi, buyrak yetishmovchiligi, sistatin C, kreatinin, biomarkerlar, laborator diagnostika

Dolzarbli: Gepatorenal sindrom (GRS) jigar sirrozi va portal gipertenziya fonida rivojlanadigan, buyraklarning funksional yetishmovchiligi bilan xarakterlanadigan og'ir patologik holatdir. Ushbu sindromda buyrak to'qimalarida organik shikastlanish kuzatilmasada, ularning filtratsion faoliyati keskin pasayadi. Natijada bemorlarning umumiy holati og'irlashib, o'lim xavfi ortadi. Amaliyotda GRSni erta aniqlash muhim hisoblanadi, chunki klinik belgilar ko'pincha kech bosqichlarda namoyon bo'ladi. An'anaviy laborator ko'rsatkichlar, xususan kreatinin va mochevina, har doim ham buyrak funksiyasidagi dastlabki o'zgarishlarni aks ettira olmaydi. Shu sababli zamonaviy diagnostikada sistatin C kabi sezgir biomarkerlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda.

Maqsad: Gepatorenal sindromni erta aniqlashda va uning og'irlik darajasini baholashda laborator biomarkerlarning diagnostik va prognostik ahamiyatini o'rganish.

Vazifalar: GRS bilan og'irgan bemorlarda asosiy biokimyoviy ko'rsatkichlarni tahlil qilish, Kreatinin va sistatin C darajalarini taqqoslash, Biomarkerlarning sezgirlik va spetsifikligini aniqlash, Laborator ko'rsatkichlar asosida kasallik prognozini baholas

Manba va materiallar: Tadqiqot Buxoro viloyatidagi ko'p tarmoqli shifoxonada davolanayotgan bemorlar orasida olib borildi. Tekshiruv jarayonida umumiy klinik, biokimyoviy va instrumental usullar qo'llanildi. Quyidagi laborator ko'rsatkichlar o'rganildi: umumiy oqsil, albumin, bilirubin, ALT, AST, kreatinin, mochevina, elektrolitlar (Na, K). Shuningdek, jigar va buyraklarning ultratovush tekshiruv natijalari ham tahlil qilindi.

Natijalar va muhokamalar: Tadqiqotga jami 80 nafar bemor jalb qilindi. Ulardan 60 nafari gepatorenal sindrom bilan kasallangan bemorlar va 20 nafari nazorat guruhi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, sistatin C darajasi GRS rivojlangan bemorlarda sezilarli darajada yuqori bo'lib, kreatinin ko'rsatkichlariga nisbatan buyrak funksiyasidagi o'zgarishlarni erta aks ettirgan. Kreatinin darajasi esa ko'pincha kasallikning kech bosqichlarida oshgani kuzatildi. Shuningdek, albumin darajasining pasayishi va protrombin vaqtining uzayishi jigar funksiyasining og'ir buzilishidan dalolat berib, GRS rivojlanish xavfi bilan bog'liqligi aniqlandi.

Xulosa: Gepatorenal sindromni erta aniqlashda laborator biomarkerlar muhim diagnostik ahamiyatga ega. Ayniqsa, sistatin C buyrak funksiyasini baholashda kreatiniga nisbatan sezgirroq ko'rsatkich hisoblanadi. Laborator diagnostikaning takomillashuvi va yangi biomarkerlarning amaliyotga joriy etilishi GRSni erta aniqlash va bemorlar prognozini yaxshilash imkonini beradi. Shu bois klinik amaliyotda kompleks laborator yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Badura K., Frak W., Hajdys J. et al. Hepatorenal syndrome—novel insights into diagnostics and treatment. *International Journal of Molecular Sciences*, 2023.
2. Ginès P., Schrier R.W. Renal failure in cirrhosis. *New England Journal of Medicine*, 2009.
3. Fagundes C., Ginès P. Hepatorenal syndrome: a severe complication of cirrhosis. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 2012.
4. Piano S., Rosi S., Mareso S. et al. Evaluation of renal function in cirrhosis. *Liver International*, 2018.
5. Francoz C., Nadim M.K., Baron A. et al. Glomerular filtration rate assessment in cirrhosis. *Hepatology*, 2014.